

¹В. М. Шимон, ¹Ю. Ю. Меклеш, ²М. А. Ткачук, ²О. В. Веретельник, ²М. М. Ткачук

НАПРУЖЕНО - ДЕФОРМОВАНІЙ СТАН ЕЛЕМЕНТІВ БІОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОСКОЛКОВИХ ТРАВМАХ ТА ІНШИХ УШКОДЖЕННЯХ ДІАФІЗАРНОЇ ЧАСТИНИ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ

¹Ужгородський національний університет;

²Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Summary. Shimon V. M., Meklesh Yu. Yu., Tkachuk M. A., Veretelnick O. V., Tkachuk M. M. **TENSILE-DEFORMED CONDITION OF THE BIOMECHANICAL SYSTEMS AT FRAGMENTAL TRAUMA AND OTHER DAMAGES OF TIBIA.** – *Uzhgorod National University; National Technical University "Kharkov Polytechnical Institution; e-mail: profpat@ukr.net*. When modeling the different types of destruction of the diaphyseal part of the tibia, the redistribution of emerging stresses occurs because the trauma loses the integrity of the entire biological system. In this case, there is a redistribution of the load and the most loaded areas are found healthy areas of the bone or additional fixation systems, while there is a reduction of stresses on the affected area of the bone. The stresses obtained for the spongy tissues for the two stages of the studies for some design schemes have higher values, these values correspond to porous hydroxyapatite. Studies of the first stage have shown that with the redistribution of stresses in healthy areas of the bone, with injuries increase the flexibility of the entire tibia, the use of porous hydroxyapatite contributes to the reduction of complete displacements. The studies of the second stage showed that complete displacements obtained during the simulation of bone damage, as well as surgical treatment by replacing the damaged tissue with porous hydroxyapatite in the diaphyseal part of the tibia, have a variation of values less than 1%. In the analysis of the obtained maximum values of equivalent stresses for tibia elements it is established that they do not exceed the tensile strengths, which for cortical bone is 160 MPa, for spongy - 16 - 22 MPa, for porous hydroxyapatite is more than 50 MPa, and also for 600 tons -1000 MPa. The use of porous hydroxyapatite in the surgical treatment of shrapnel injuries and other bone tissue damage is an effective tool for restoring the complete structure of bone.

Key words: stress-strain state, tibia, fixing system, porous hydroxyapatite, finite element method, equivalent stresses, complete displacements.

Реферат. Шимон В. М., Меклеш Ю. Ю., Ткачук М. А., Веретельник О. В., Ткачук М. М. **НАПРЯЖЕНО - ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ОСКОЛОЧНЫХ ТРАВМАХ И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДИАФИЗАРНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ.** При моделировании разных типов разрушения диафизарной части большой берцовой кости человека имеет место перераспределение возникающих напряжений, поскольку при травмах нарушается целостность всей биосистемы. Наибольшая нагрузка возникает в области здорового участка кости или дополнительных систем фиксации, а на пораженном участке кости она уменьшается. Исследование проводили в два этапа. Исследования первого этапа показали, что при перераспределении напряжения на здоровых участках кости податливость увеличивается по всей ее поверхности, при этом использование пористого гидроксиапатита способствует уменьшению полных перемещений. Исследования, проведенные на втором этапе, показали, что полные перемещения, полученные в ходе моделирования повреждений костной ткани, а также оперативного лечения путем замещения поврежденных тканей пористым гидроксиапатитом в диафизарной части большой берцовой кости, имеют расхождение значений менее 1%.

При анализе полученных максимальных значений эквивалентных напряжений для элементов большой берцовой кости установлено, что они не превышают границ мощности, установленной для кортикальной кости - 160 МПа, для губчатой – 16 - 22 МПа, для пористого гидроксиапатита - более 50 МПа, а для титана – 600-1000 МПа. Применение пористого гидроксиапатита при оперативном лечении осколочных травм и других повреждений костной ткани представляет собой эффективное средство для восстановления целостности структуры кости.

Ключевые слова: стресс-напряженное состояние, большая берцовая кость, фиксирующая система, пористый гидроксиапатит, метод конечных элементов, полное замещение.

Реферат. Шимон В. М., Меклеш Ю. Ю., Ткачук М. А., Веретельник О. В., Ткачук М. М. **НАПРУЖЕНО - ДЕФОРМОВАНІЙ СТАН ЕЛЕМЕНТІВ БІОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОСКОЛКОВИХ ТРАВМАХ ТА ІНШИХ УШКОДЖЕННЯХ ДІАФІЗАРНОЇ ЧАСТИНИ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ.** При моделюванні різних характерів руйнування діафізарної частини великогомілкової кістки людини відбувається перерозподіл виникаючих напружень, тому що при травмах втрачається цілісність всієї біологічної системи. При цьому спостерігається перерозподіл навантаження і найбільш навантаженими областями виявляються здорові ділянки кістки або додаткові системи фіксації, при цьому має місце зменшення напружень на ураженій ділянці кістки. Напруження, отримані для губчастих тканин для двох етапів досліджень для деяких розрахункових схем, мають більш високі показники, дані значення відповідають пористому гідроксиапатиту. Дослідження першого етапу показали, що при перерозподілу напружень на здорові ділянки кістки, при травмах спостерігаються збільшення піддатливості всієї великогомілкової кістки, застосування пористого гідроксиапатиту сприяє зменшенню повних переміщень. Дослідження другого етапу показали, що повні переміщення отримані в ході моделювання ушкоджень кісткових тканин, а також оперативного лікування шляхом заміщення пошкоджених тканин пористим гідроксиапатитом в діафізарній частині великогомілкової кістки, має розкид значень менше 1%. При аналізі отриманих максимальних величин еквівалентних напружень для елементів великогомілкової кістки встановлено, що вони не перевищують меж міцності, які становлять для кортикальної кістки 160 МПа, для губчастої – 16 - 22 МПа, для пористого гідроксиапатиту становить понад 50 МПа, а також для титану – 600-1000 МПа. Застосування пористого гідроксиапатиту в оперативному лікуванні осколкових травм та інших пошкоджень кісткових тканин є ефективним засобом для відновлення цілісної структури кістки.

Ключові слова: стресово-напружений стан, великогомілкова кістка, фіксуюча система, пористий гідроксиапатит, метод кінцевих елементів.

Вступ. Правильний вибір методів лікування переломів довгих кісток, наприклад великогомілкової, нерозривно пов'язане з аналізом напружено-деформованого стану майбутньої біомеханічної системи. При цьому, як відомо, переломи можна класифікувати за місцем локалізації (діафізарні, проксимальні, дистальні) і за характером руйнування (поперечні, гвинтоподібні, косі, осколкові тощо). Також, в даний час, для лікування переломів довгих кісток є достатня кількість фіксуючих систем (накістковий, стрижневі, інтрамедулярні, комбіновані тощо). Відповідно перед лікарем виникає проблематика оптимального вибору найбільш ефективної методики лікування із застосуванням найбільш придатного фіксує системи. Тому дослідження і аналіз напружено-деформованого стану елементів біомеханічної системи набуває важливого і актуального значення для найбільш оптимальної і правильної методики лікування.

На сьогодні така оцінка може бути отримана завдяки впровадженню комп'ютерної інженерії на основі математичного моделювання в медицину, коли при виборі методики лікування лікар має інформацію про можливі і раціонально обґрунтовані шляхи лікування і можливих технологій лікування травми або пошкодження пацієнта.

Застосування даного підходу дозволяє отримати повну картину напружено-деформованого стан елементів біомеханічної системи: значення нормальних і дотичних напружень і деформацій, еквівалентних напружень von-Mises, величину і напрямок

головних, дотичних і повних переміщень, і деформацій. Провести оцінку концентрації напружень для тієї чи іншої фіксує системи. Дану оцінку необхідно проводити так як в біомеханічних системах, з одного боку домогтися стабільності остеосинтезу і зниження діючих напружень в необхідній області, а з іншого боку не допустити високої концентрації напружень в місцях контакту фіксує системи і кісткових тканин, а це в свою чергу дозволить уникнути міграції фіксаторів і розхитуванні фіксує системи, що сприяє збереженню умов стабільного остеосинтезу.

Порівняльний аналіз отриманих результатів математичного моделювання дозволить оцінити придатність тієї чи іншої фіксує системи для розробки оптимальної методики лікування, а також прогнозування подальших відновлювальних і реабілітаційних заходів [1].

Для проведення досліджень, в даний час, найбільш широко і ефективно використовується метод скінченних елементів [2-6]. Використання даного методу дозволяє описати найбільш точно складнопрофільну геометричну форму кісток людини. У свою чергу, необхідно враховувати, що довгі кістки, наприклад, великогомілкова, яка входить до складу опорно-рухового апарату, мають суттєві анатомічні особливості для різних вікових груп, а також спостерігаються і істотні відмінності і всередині них. Завдання ускладнюється і тим, що профіль довгої кістки, на прикладі великогомілкової, є складним, і отримати аналітичний опис форми неможливо.

Експериментальні дослідження задач такого роду пов'язані зі значними труднощами і неможливістю їх проведення взагалі, а також проведення експериментальних досліджень пов'язано з етичними нормами.

Важливим аспектом таких досліджень є те, що моделювання біологічних і біомеханічних процесів пов'язано з необхідністю варіювання параметрів, які впливають на напружено-деформований стан системи в цілому. Реалізувати варіативність дає змогу використання адаптованого узагальненого параметричного методу опису складних біологічних і біомеханічних систем.

Актуальність даних досліджень обумовлена тим, що впровадження комп'ютерної інженерії в медичну практику дає змогу спрогнозувати поведінку елементів людського скелета в результаті дії різних травм. При цьому за допомогою тривимірного моделювання можна спрогнозувати і вибрати методику лікування, так само як і зробити вибір того чи іншого різновиду фіксує системи.

Матеріали і методи. Дана робота присвячена моделюванню напружено-деформованого стану великогомілкової кістки людини, після проведення оперативного лікування з відновлення цілісності кістки при осколкової травми з використанням фіксує системою, а також заміщення пошкоджених тканин пористим гідроксиапатитом.

Дане дослідження складалося з двох етапів досліджень. В рамках першого етапу були розглянуті п'ять різних розрахункових схем: перша – інтактна (без патологічних змін і захворювань з вихідними властивостями матеріалів відповідних частин досліджуваної конструкції), друга і четверта – моделі з моделюванням різних характерів осколкового руйнування діафізарної частини кістки, третя і п'ята – модель, які описують оперативне лікування з застосуванням фіксує систем. Для проведення другого етапу інтактна модель була перебудована таким чином – була виділена область з пошкодженими кістковими тканинами діафізарної частини кістки, яка має циліндричну форму. В даному дослідженні були розглянуті моделі з різними діаметрами циліндричної області.

Дослідження проводилися за допомогою програмного комплексу Ansys Workbench [7]. В якому виконувалося побудова скінченно-елементної моделі, призначення відповідних фізико-механічних властивостей матеріалів, додавалися навантаження і закріплення, а також додатковими умови і здійснювалося безпосереднє проведення розрахунків для визначення компонент напружено-деформованого стану елементів, досліджуваних біологічних і біомеханічних моделей. Вихідні геометричні моделі були побудовані в програмному пакеті SolidWorks [8].

Властивості матеріалів людських тканин мають значний діапазон розкиду в залежності від віку, статі, індивідуальних особливостей тощо. При цьому, використання різних конструкцій небіологічного походження, наприклад фіксує конструкції, збільшують діапазон розкиду, тим самим створюючи біомеханічну систему, яка містить

матеріали, які різко відрізняються властивостями. Використовувані в дослідженні фізико-механічні властивості матеріалів наведені в табл. 1 [9 -17].

Таблиця 1

Фізико-механічні характеристики матеріалів

Матеріал	Модуль Юнга E, (МПа)	Коефіцієнт Пуассона ν
Кортикальна кістка	10 000	0,3
Губчаста кістка	450	0,2
Суглобовий хрящ	10,6	0,49
Пористий гідроксиапатит	372 000	0,3
Титан	102 000	0,3

Дослідження напружено - деформованого стану елементів біомеханічної системи. Дане дослідження, як було зазначено вище, проводилося в два етапи. В рамках першого етапу розглядалося два різних осколкових руйнування діафізарної частини великогомілкової кістки. Для цього тривимірною геометричною моделлю було перебудовано таким чином – були виділені частини, відповідні осколковому руйнуванню діафізарної частини великогомілкової кістки. Цей поділ геометрії було зроблено з метою призначення відповідних фізико-механічних властивостей кісткових тканин для пошкодженої області – шару руйнування, а також виділення основної частини і освічених осколків. Було побудовано п'ять розрахункових схем: 1-а розрахункова схема відповідає інтактній моделі ноги людини; 2-а розрахункова схема – моделювання осколкової травми руйнування, для пошкодженого шару призначалися зменшені значення модуля пружності; 3-я розрахункова схема – модель описує оперативне лікування, з використанням системи фіксації, а також для пошкодженого шару призначалися фізико-механічні характеристики пористого гідроксиапатиту; 4-я розрахункова схема – аналогічна 2-й за винятком характеру руйнування діафізарної частини великогомілкової кістки; 5-я розрахункова схема – аналогічна 4-й, відмінності полягають у присвоєнню фізико-механічних властивостей відповідних пористому гідроксиапатиту виділеної частини, яка описує шар руйнування, а також наявністю системи фіксації. На рисунку 1 представлені геометричні моделі стегнової кістки з виділеними ділянками діафізарної частини великогомілкової кістки людини.

В рамках другого етапу – розглядалося пошкодження кісткових тканин діафізарної частини великогомілкової кістки. Для цього тривимірною геометричною моделлю було перебудовано таким чином – була виділена область в ураженою ділянкою у вигляді циліндричної області, з різними діаметрами, які брали значення 10, 15 і 20 мм. Таким чином, були побудовані 7 розрахункових схем. 1-а розрахункова схема відповідає «інтактній» моделі; 2-а, 4-а і 6-а розрахункові схеми описували моделі містять пошкоджені тканини; 3-я, 5-а і 7-а – оперативне лікування у вигляді заміщення пошкоджених тканин пористим гідроксиапатитом. 2-а і 3-я розрахункові схеми описують розглянуту циліндричну область з діаметром 10 мм; 4-а і 5-а – з діаметром 15 мм; 6-а і 7-а – з діаметром 20 мм. На рисунку 2 представлена геометрична модель для 4-ї розрахункової схеми.

Рис. 2. Досліджувані геометричні моделі

1 – "пошкоджена" область,
2 – основна частина кістки "інтактна"

На рисунку 3 представлені скінченно-елементні моделі описують діяфізарну частину великогомілкової кістки, на прикладі 1-й, 2-й і 4-й розрахункових схем. Скінченно-елементні моделі, для двох етапів, налічували близько 300 тис. елементів, при цьому моделі включали близько 500 тис. вузлів. Навантаження, для моделей двох етапів, здійснювалося прикладається силою до елемента "верхня опора", що діє в вертикальному напрямку, спрямованої на стиск ноги, рівній 500Н. Також було запропоновано додаткові умови до елемента "верхня опора" – були дозволені тільки осьові переміщення уздовж прикладеного навантаження. Закріплення здійснювалося фіксацією нижньої поверхні елемента "нижня опора". Схеми прикладання навантаження і закріплення, а також додаткові умови на модель представлені на рисунку 4 (на прикладі 1-й розрахункової схеми першого етапу).

Рис. 3. Скінченно-елементні моделі діафізарної частини великогомілкової кістки

Рис. 4. Схема навантаження і закріплення, додаткові умови

При проведенні досліджень змінними параметрами були властивості матеріалів для ділянки, руйнування. У 2-й і 4-й розрахункових схемах першого етапу досліджень, а також у 2-й, 5-й і 7-й розрахункових схемах модуль пружності, який призначається шару руйнування і пошкодженим тканинам, відповідний фізико-механічними властивостями кортикальних і губчастих тканин відповідав 20% від початкової величини. Вихідні величини описують фізико-механічні характеристики матеріалів біологічних і біомеханічних моделей представлені в табл. 1.

Результати численних досліджень першого етапу роботи. За підсумками проведених досліджень були визначені максимальні еквівалентні напруження von-Mises і повні переміщення в великогомілкової кістки. Значення максимальних еквівалентних напружень були визначені для кортикальної і губчастої тканин. А також були отримані поля розподілу еквівалентних напружень і повних переміщень для великогомілкової кістки.

Нижче на рисунках 5-7 представлені діаграми з максимальними еквівалентними напруженнями von-Mises отримані в кортикальних і губчастих тканинах, а також максимальні повні переміщення в стегнової кістки, для всіх розрахункових схем, відповідно.

Рис. 5. Максимальні еквівалентні напруження в кортикальній тканині великогомілкової кістки (МПа)

Рис. 6. Максимальні еквівалентні напруження в губчастій тканині великогомілкової кістки (МПа)

Рис. 7. Максимальні повні переміщення в кортикальній тканині

На рис. 8 - 12 представлені поля розподілу еквівалентних напружень в великогомілкової кістки, для всіх розрахункових схем, відповідно. На рис. 13 представлені поля розподілу у фіксуючих системах. На рис. 14 - 18 представлені поля розподілу повних переміщень в великогомілкової кістки.

Вид 1

Вид 2

Рис. 8. Поля розподілу еквівалентних напружень в досліджуваній області моделі, 1-а розрахункова схема (Па)

Вид 1

Вид 2

Рис. 9. Поля розподілу еквівалентних напружень в досліджуваній області моделі, 2-а розрахункова схема (Па)

Вид 1

Вид 2

Рис. 10. Поля розподілу еквівалентних напружень в досліджуваній області моделі, 3-а розрахункова схема (Па)

Вид 1

Вид 2

Рис. 11. Поля розподілу еквівалентних напружень в досліджуваній області моделі, 4-а розрахункова схема (Па)

Вид 1

Вид 2

Рис. 12. Поля розподілу еквівалентних напружень в досліджуваній області моделі, 5-а розрахункова схема (Па)

3-я розрахункова схема

5-а розрахункова схема

Рис. 13. Поля розподілів еквівалентних напружень у фіксуючих системах (Па)

Рис. 14. Поля розподілу переміщень в досліджуваній області моделі, 1-а розрахункова схема (Па)

Рис. 15. Поля розподілу переміщень в досліджуваній області моделі, 2-а розрахункова схема (Па)

Рис. 16. Поля розподілу переміщень в досліджуваній області моделі, 3-я розрахункова схема (Па)

Рис. 17. Поля розподілу переміщень в досліджуваній області моделі, 4-а розрахункова схема (Па)

Рис. 18. Поля розподілу переміщень в досліджуваній області моделі, 5-а розрахункова схема (Па)

На рис. 19 – 23 представлені поля розподілу еквівалентних напружень поблизу діафізарної частини великогомілкової кістки, для всіх розрахункових схем.

Рис. 19. Поля розподілів еквівалентних напружень поблизу діафізарної частини, 1-а розрахункова схема (Па)

Рис. 20. Поля розподілів еквівалентних напружень поблизу діафізарної частини, 2-а розрахункова схема (Па)

Рис. 21. Поля розподілів еквівалентних напружень поблизу діафізарної частини, 3-я розрахункова схема (Па)

Рис. 22. Поля розподілів еквівалентних напружень поблизу діафізарної частини, 4-а розрахункова схема (Па)

Рис. 23. Поля розподілів еквівалентних напружень поблизу діафізарної частини, 5-а розрахункова схема (Па)

Аналіз отриманих чисельних значень еквівалентних напружень в великогомілкової кістки досліджень першого етапу, показав, для кортикальних тканин моделі шикуються від найбільшого значення до найменшого в наступному порядку 5-а, 4-а, 2-а, 1-а і 3-я розрахункові схеми; для губчастих тканин моделі розташовуються дещо в іншому порядку - 3-я, 5-а, 2-а, 4-а і 1-а. При розгляді повних переміщень від найбільших до найменших, які виникають в великогомілкової кістки, моделі, відповідні розрахунковим схемам можна вишикувати таким чином – 4-а, 2-а, 1-а, при цьому 3-й і 5-й розрахунковим схемам відповідають найменші значення.

Результати численних досліджень другого етапу роботи. За підсумками проведених досліджень були визначені максимальні еквівалентні напруження von-Mises і повні переміщення для кортикальної і губчастої тканин великогомілкової кістки. А також були отримані поля розподілу еквівалентних напружень і повних переміщень для великогомілкової кістки.

Нижче на рис. 24 - 26 представлені діаграми з максимальними еквівалентними напруженнями von-Mises отримані в кортикальних і губчастих тканинах, а також максимальні повні переміщення в стегнової кістки, для всіх розрахункових схем, відповідно.

Рис. 24. Максимальні еквівалентні напруження в кортикальній тканині великогомілкової кістки (МПа)

Рис. 25. Максимальні еквівалентні напруження в губчастій тканині великогомілкової кістки (МПа)

Рис. 26. Максимальні повні переміщення в кортикальній тканині великогомілкової кістки (МПа)

На рис. 27 представлені поля розподілу еквівалентних напружень в стегнової кістки і поблизу осередку пухлини, для 2-й-13-й розрахункових схем, відповідно. На рис. 28 представлені поля розподілу еквівалентних напружень для губчатих тканин поблизу осередку пухлини, для 2-й-13-й розрахункових схем, відповідно.

4-а розрахункова схема

5-а розрахункова схема

6-а розрахункова схема

Великогомілкова
Кістка

Поблизу області

7-а розрахункова схема

Великогомілкова
Кістка

Поблизу області

Рис. 27. Поля розподілу еквівалентних напружень в кортикальних тканинах великогомілкової кістки (2-а – 7-а розрахункові схеми)

2-а розрахункова схема

3-я розрахункова схема

4-а розрахункова схема

Рис. 28. Поля розподілу еквівалентних напружень в губчатих тканинах великогомілкової кістки (2-а - 7-а розрахункові схеми)

Висновки. 1. При моделюванні різних характерів руйнування діафізарної частини великогомілкової кістки людини відбувається перерозподіл виникаючих напружень, тому що при травмах втрачається цілісність всієї біологічної системи. При цьому спостерігається перерозподіл навантаження і найбільш навантаженими областями виявляються здорові ділянки кістки або додаткові системи фіксації, при цьому має місце зменшення напружень на ураженій ділянці кістки.

2. Напруження, отримані для губчастих тканин для двох етапів досліджень для деяких розрахункових схем, мають більш високі показники, дані значення відповідають пористому гідроксиапатиту.

3. Дослідження першого етапу показали, що при перерозподілу напружень на здорові ділянки кістки, при травмах спостерігаються збільшення піддатливості всієї великогомілкової кістки, застосування пористого гідроксиапатиту сприяє зменшенню повних переміщень.

4. Дослідження другого етапу показали, що повні переміщення отримані в ході моделювання ушкоджень кісткових тканин, а також оперативного лікування шляхом заміщення пошкоджених тканин пористим гідроксиапатитом в діафізарній частині великогомілкової кістки, має розкид значень менше 1%.

5. При аналізі отриманих максимальних величин еквівалентних напружень для елементів великогомілкової кістки встановлено, що вони не перевищують меж міцності, які становлять для кортикальної кістки 160 МПа, для губчастої – 16 - 22 МПа, для пористого гідроксиапатиту становить понад 50 МПа, а також для титану – 600-1000 МПа.

6. Застосування пористого гідроксиапатиту в оперативному лікуванні осколкових травм та інших пошкоджень кісткових тканин є ефективним засобом для відновлення цілісної структури кістки.

Література/References:

1. Климовицкий В. Г., Пастернак В. Н., Оксимец В. М. Возможные пути оптимизации репаративных процессов у пострадавших с переломами длинных костей конечностей// Ортопедия, травматология и протезирование. - 2006. - №1. - С. 90 – 99 [Klimovitsky VG., Pasternak VN., Oximets VM. Possible ways for optimization reparative processes in victims of limbs long bones fractures // Orthopedic, traumatology and prosthetics. – 2006.- N 1. – P. 90 – 99]

2. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., Zhu J. Z.. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. - Amsterdam ; Heidelberg: Butterworth-Heinemann. – 2006. – 631 p.

3. Образцов И. Ф., Савельев Л. М., Хазанов Х. С. Метод конечных элементов в задачах строительной механики летательных аппаратов: Учеб. пособие для студентов авиац. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1985.– 392 с., ил.
[*Obraztsov IF, Saveliyev LM, Khazanov HS. Method of final elements in constructive mechanics of flying apparatus: text-book for aviat. Students.- Moscow: Vyshaya shkola, 1985.- 392 p.*]
4. Корж Н. А., Климовицкий В. Г., Гончарова Л. Д. и др. Концепция механизма сращения диафизарных переломов с позиции внутренних напряжений кости // Ортопедия, травматология и протезирование.- 2007.- №2. - С. 82 – 93 [*Korz NA, Klimovsky VG, Goncharova LD, et al. Conception of mechanism of diaphisal fractures adhesions from positions of inner tensions of a bone // Orthopedics, traumatology and prosthetics. – 2007.- N 2.- P. 82 – 93*]
5. Михайлов О. В., Ткаченко Л. Н., Штерн Н. Б. и др. Компьютерное моделирование напряжений в ке- рамической головке эндопротеза тазобедренного сустава // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2006. - №1. - С. 43 - 47 [*Mihkaylov OV et al. Computer simulation of tensions in ceramic head of endoprosthesis of hip joint.// Herald for orthopedics, traulatology and prosthetics.- 2006. N1.- P. 43-7*]
6. Филиппенко В. А., Мителева З. М., Петренко Д. Е. и др. Определение напряжённо-деформированного состояния системы «эндопротез-кость» при различных степенях их контакта // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2003. - №3. - С. 90 - 96. [*Filippenko VA et al. Determination of tense – deformed system “endoprosthesis - bone” at differenr degrees of contact // Orthopedics, traumatology and prosthetics. – 2003.- N 3.- P. 90 –6*]
7. ANSYS Workbench - <http://www.ansys.com/>.
8. Solidworks - <http://www.solidworks.com/>.
9. Барыш А. Е. Конечно-элементное бисегментарное моделирование позвоночных двигательных сегментов $C_{IV} - C_{VI}$ // «Ортопедия, травматология и протезирование» 2005, №1:41–49. [*Barysh AE. Final-element bisegmental simulation of spinal cord moving segments Orthopedics, traumatology and prosthetics. – 2005.- N 1.- P.41- 49*]
10. Natarajan R. N., Chen B. H., An H. S., Andersson G. B. J. Anterior cervical fusion: a finite element model study on motion segment stability including effect of osteoporosis // *Spine.*– 2000.–Vol.–25, №8.–P. 955 – 961.
11. Веретельник Ю. В., Веретельник О. В., Тимченко И. Б., Дынник А. А., Соснина Ю. К. К вопросу о построении параметрических моделей шейного отдела позвоночника. // Вестник НТУ “ХПИ” Тем. вып.:”Машиноведение и САПР” –2007. –№ 29. – С.16-20. [*Veretelnick YuV et al. About construction of parametric models of spinal cord neck area //Herald of NTU XPI. Special issue “Machine building and SAPR”.- 2007.- N 29.- P. 16 -20*]
12. Nolan J. P.,Sherk H. H. Biomechanical evaluation of the extensor musculature of the cervical // *Spine.*–1988.–Vol.13,№. – P. 9 - 11.
13. Panjabi M. M., Duranceau J., Goel V., et.al. Cervical human verterbrae: quantitative three-dimensional anatomy of the middle and lower regions // *Spine.*–1991.– Vol.16, №.8 –P. 861 - 869.
14. Веретельник О. В. Моделирование напряжений в шейном отделе позвоночника с ортезом // Весник НТУ “ХПИ” Тем. вып.:”Машиноведение и САПР” – 2008. – № 9. – С. 22-29.[*Veretelnick YuV et al. Orthopedics, traumatology and prosthetics. – 2007.- N 2.- P. 82 – 93*]
15. Веретельник О. В. Обзор конструктивных схем и решений по моделированию ШОП и ортезов // Весник НТУ “ХПИ” Тем. вып.:”Машиноведение и САПР” – 2008. – № 42. – С. 3-8 [*Veretelnick YuV et al. Orthopedics, traumatology and prosthetics. – 2007.- N 2.- P. 82 – 93*]
16. Heitplatz P., Hartle S. L. and Gentle C. R. A 3-dimensional large deformation FEA of a ligamentous C4-C7 spine unit // *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering - 2, – 1998 Gordon and Breach Science, UK, P. 387 - 394.*
17. Веретельник О. В. Моделирование реакций на силовое воздействие элемента шейного отдела позвоночника. // Весник НТУ “ХПИ” Тем. вып.:”Машиноведение и САПР” – 2008. – № 2. – С. 14 - 26. [*Veretelnick YuV et al. Orthopedics, traumatology and prosthetics. – 2007.- N 2.- P. 82 – 93*]
18. И. В. Бойко, А. В. Сабсай, В. Б. Макаров, О. В. Раджабов. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния системы «кость-имплантат» при

межвертельном переломе бедренной кости //Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 133. - 2012. Серія: Механіка, енергетика, екологія. — Севастополь, 2012. – С. 355 - 360. [*Boyko IV et al. Mathematical simulation of tense-deformed state of the system “bone-implant” at intertrochanteric fracture of hip bone //Herald of SNTU: collection of acad. works. Iss.133.- 2012. S.: Mechanics, energy, ecology.- Sevastopol, 2012.- P. 355 -60]*

19. Кукин И. А., Кирпичёв И. В., Маслов Л. Б., Вихрев С. В. Особенности прочностных характеристик губчатой кости при заболеваниях тазобедренного сустава // FUNDAMENTAL RESEARCH №7, 2013 – С. 328 - 333. [*Kukin IA et al. Features of hardness characteristics of spongy bone at the diseases of hip joint*]

20. http://fcpir.ru/upload/iblock/879/stagesummary_corebofs000080000kif04cm57m6em8o.pdf

21. http://metallcheckiy-portal.ru/marki_metallovtitVT20

Робота надійшла в редакцію 08.02.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.34-007.43-031:611.26-06:616.366-003.7:616.33-008.17]-089

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3773152>

И. М. Рыбак

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ КОРРЕКЦИИ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ

Харьковская медицинская академия постдипломного образования

Summary. Rybak I. M. **CHOICE OF SURGERY FOR CORRECTION OF HIATAL HERNIA IN PATIENTS WITH GALLSTONE DISEASE AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE.** – *Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education; e-mail: torhak@ukr.net.* The results of the examination and surgical treatment of 70 patients with cholelithiasis in combination with hiatal hernia (36 patients - index group, 34 - comparison group) who were hospitalized and operated on from 2014 to 2019 are presented. Based on an in-depth comparative analysis of the early and long - term results of surgical treatment, it is proved that the surgical treatment of patients with cholelithiasis combined with gastroesophageal reflux disease and hiatal hernia is improved. In practice, the choice of tactics is carried out by the calculation method using the original formula. Thanks to the studies, it was possible to optimize the tactics of surgical treatment of patients with combined pathology.

Key words: gallstone disease; hiatal hernia; gastroesophageal reflux disease; combined pathology.

Реферат. Рыбак И. М. **ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ КОРРЕКЦИИ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ.** Приведены результаты обследования и оперативного лечения 70 пациентов по поводу желчнокаменной болезни в сочетании с грыжей пищевода отверстия диафрагмы, 36 пациентов основной группы и 34 – группы сравнения, находившихся на стационарном лечении и оперированных в клинике за период с 2014 по 2019 г. На основании углубленного сравнительного анализа ранних и отдаленных результатов оперативного лечения доказано улучшение эффективности оперативного